

¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?

Socios de InTheMED

Información de contacto

- inthemedprima.com
- inthemed.project@gmail.com
- www.facebook.com/inthemedPRIMA
- [@InTheMED_PRIMA](https://twitter.com/InTheMED_PRIMA)
- www.linkedin.com/in/inthemed-prima-5690461ba/

GESTIÓN INNOVADORA Y SOSTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL MEDITERRÁNEO

Tu participación es esencial para una gestión sostenible de los acuíferos

Este proyecto es parte del Programa PRIMA apoyado por el Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el Acuerdo de Subvención No 1923.

Se han celebrado entrevistas y talleres participativos con los usuarios y gestores de los acuíferos de Requena-Utiel y Cabrillas-Malacara. También se han celebrado actividades similares en las que se han abordado temas como **estrategias de gobernanza y análisis socio-económica** de los acuíferos de Grombalia (Túnez) y Konya (Turquía).

Acuífero de Requena-Utiel

Características

Tamaño (km²): 1,360
 Población: 30,000
 Cuenca hidrográfica: Júcar
 Precipitación media (mm/año): 440
 Temperatura media (°C): 13
 Usos de las aguas subterráneas: Agricultura, urbano, industrial
 Estado cuantitativo: Malo
 Contaminación de las aguas subterráneas: No

Aspectos a destacar

- Colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar y las Comunidades de Regantes,
- Modelo de flujo de agua subterránea disponible,
- Pocos datos sobre la contaminación de las aguas subterráneas,
- Posible contaminación por nitratos de actividades agrícolas,
- Conexión río-acuífero mal definida,
- Desarrollo de una estrategia de explotación compleja,
- Desarrollo de una estrategia de prevención de la contaminación.

InTheMED en cifras

- 7 países (Portugal, España, Italia, Túnez, Alemania, Grecia y Turquía)
- 5 casos de estudio en el Mediterráneo
- Duración del proyecto: 36 meses
- Presupuesto de 1.9 M€

Soluciones de InTheMED

Hemos construido modelos simplificados para los cinco acuíferos de estudio de InTheMED y hemos desarrollado una herramienta de uso fácil y disponible gratuitamente en internet. En esta imagen podéis ver la herramienta para el acuífero Konya (Turquía). El usuario podrá **consultar las alturas piezométricas para diferentes escenarios**, definidos por el propio usuario, modificando la recarga y los bombeos.